

**OGAHIY G'AZALLARIDAGI VARA' MAQOMI XUSUSIDA BA'ZI
MULOHAZALAR**

Abu Rayhon Beruniy nomidagi

Urganch davlat universiteti

O'zbek tili va adabiyoti kafedrası

tayanch doktoranti

Qo'ziyeva Dilorom To'rabayevna

ANNOTATSIYA. Mazkur maqolada tariqat maqomlaridan vara' maqomining xususiyatlari, mohiyati ochib berilgan. Shuningdek, Ogahiy g'azallarida tasvirlangan vara' maqomining badiiy talqini tahlilga tortilgan.

АННОТАЦИЯ. В данной статье описываются характеристики и сущность макама тарика. Также анализируется художественная интерпретация макама vara', представленная в газелях Огахия.

ANNOTATION. This article describes the characteristics and essence of the maqam of the tariqa. It also analyzes the artistic interpretation of the maqam of the wara' given in the ghazals of Ogahiy.

Kalit so'zlar: *maqom, ko'z, vara', parhezkorlik*

Ключевые слова: *статус, глаз, vara, диета*

Key words: *status, eye, vara, diet*

Tasavvufda vara' maqomi ham alohida mazmun va mohiyatga ega. Vara' bu parhezkorlik, taqvodorlikdir. Arab tilida vara' so'zi "biror narsadan o'zini tiyish", "xijolat bo'lish" ma'nosini anglatadi. Professor Ibrohim Haqqulov: "...vara' maqomini egallashni istagan kishi, albatta, tilini g'iybatdan poklashi, uyatsizlikning har qanday ko'rinishidan, albatta, qochishi shart bo'lgan. Shuningdek, ko'zni haromdan tiyish, dil va til birligiga mutlaq sodiqlik, nafs-u havoga berilmaslik, ilm va ma'rifatga intilish –

bular ham vara’ sohibining zimmasidagi axloqiy majburiyatlar sanaladi”¹, - degan edilar. Ogahiy g‘azallarida qo‘llanilgan vara’ maqomi ham mazkur g‘oyani ilgari suradi. Shoir ko‘z timsoli orqali vara’ maqomining mohiyatini o‘quvchiga yetkazishni maqsad qilgan.

Darhaqiqat, badiiy adabiyotimizda ko‘z timsoli alohida o‘z badiiy ifodasiga ega bo‘lganidek, tasavvuf olamida ham ko‘z inson zohiriy olamni botiniy olamga bog‘lovchi vosita sanaladi. Ko‘z vara’i shubhali narsalardan saqlanish, g‘ayrinaqshlarga boqmaslik, Alloh taolo man qilgan narsalarga qaramaslikdir. Abubakr Shibliy aytadi: “Va debdurki, zohir ko‘zni haromlardan, botil ko‘zni Allohdan boshqasiga nazar solishidan asrang”². Ko‘zni tiyish ko‘ngilga iymon halovati va huzurini olib kiradi. Agar inson ko‘zini gunoh va ma’siyatlarga nazar qilishdan to‘xtatmasa, ko‘z orqali qalbga kiradigan nurlardan uzoqlashishi mumkin. Chunki qalb misoli bo‘sh idish yanglig‘dir. U ko‘z, quloq, burun va og‘iz bilan kiradigan narsalar orqali to‘ladi hamda o‘sha narsalar bilan mashg‘ul bo‘ladi. Shuning uchun ham ko‘zni tiyish mag‘firatlanish yo‘lidagi asosiy omillardan biridir. Alloh taolo marhamat qiladi: “Sen mo‘minlarga ayt, ko‘zlarini tiysinlar va farjlarini saqlasinlar. Ana shu ular uchun pokdir. Albatta, Alloh nima hunar qilayotganlaridan xabardordir”³(Nur surasi, 30-oyat). Hazrat Ogahiy g‘azallarida tasvirlangan ko‘z timsoli ham inson ichki olamiga kiruvchi yog‘du sifatida tasvirlangan. Ana shu yog‘du orqali qalbning tajalliyot nuri porlayveradi. Shoir ham she’rlarida ko‘zga qarata murojaat qilib taqvo-yu iymonni sustlashtiruvchi narsalarga boqmaslikka targ‘ib qiladi:

*Har dam etgung orzu kofir ko‘zi nazzorasin,
Qil hazarkim naqd imoning kerakmasmu sanga*

¹ Иброҳим Ҳаққул. Мерос ва моҳият. Т.: Маънавият, 2008. – Б. 28.

² Ҳамиджон Ҳомидий. Тасаввуф алломалари. – Т.: Шарқ, 2009. – Б. 73.

³ Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Тафсири Ҳилол. IV жуз. Тошкент. 2008. – Б. 156.

Ko‘zni tiyish orqali butun a‘zolarida nur paydo bo‘ladi va bu nur insonning qalb va basiyrat ko‘zini o‘tkir qiladi. Ko‘z vara’i solik qalbini ma’rifat va haqiqat nuri bilan bog‘lovchi misoli ko‘prik vazifasini bajaradi.

Shoir g‘azallarida ifodalagan zohiriy ma’noda yuksak insoniylik sifatleri jamlangan bo‘lsa, botiniy ma’noda ruhiy olami ilohiy ishq bilan bog‘langanligining guvohi bo‘lamiz. Ko‘ngilni taqvo ila bezashda vara’ maqomining asosiy fazilatleri qatorida qanoat va shukur alohida ahamiyatga ega. Negaki qanoat kishi nafsini jilovlashida vosita bo‘lsa, shukur esa qalb xotirjamligidir. Shoirning qanoat bobidagi quyidagi bayti fikrmizga dalildir.

Istasang aziz o‘lmoq, harnakim berur Tangri,

Rozi o‘l onga u shukr aylabon qanoat qil. [206]

Aziz bo‘lmoqlikni istasang Tangri bergan har narsalarga rozi bo‘l va shukur aylab qanoat qil deydi. Bu bilan shoir insonga berilgan har bir ne‘mat Allohning fazli va hikmati ekanligini aytadi. “Alloh Shuaro (oz amal uchun ko‘p savob beruvchi) va Aliym (har bir narsani bilguvchi)dir”⁴. Ya’ni, Alloh shukur qilgan bandalardan rozi bo‘ladi va ularga ulug‘ ajrlarni beradi. Va yana U zot marhamat qiladiki, “Sizlarning huzuringizdagi narsalar yo‘q bo‘lur. Alloh dargohidagi narsalar esa boqiydir. Biz, albatta, sabr-qanoat etgan zotlarni o‘zlari qilib o‘tgan amallaridan chiroyliroq ajr-savoblar bilan mukofotlagaymiz”⁵ (Nahl surasi, 96-oyat). Vara’ maqomi iymonning eng yuksak, eng oliy martabalaridan biridir. Bag‘dod mashoyixlari ustozlaridan Abulxayr Nassoj deydi: “Imon yalang‘ochdir, uning libosi taqvodir”⁶. Chunki kishining taqvosi ila iymoni mustahkamlanadi. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi: “Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: Ey Abu Hurayra, vara’li bo‘l, odamlarning eng ibodatligi bo‘lasan”⁷, - dedilar. Chunki vara’ bilan qilingan ibodat

⁴ Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Рухий тарбия. II жуз. Т.: Шарқ, 2008, - Б. 179.

⁵ Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Тафсири Ҳилол. III жуз. Тошкент. 2008. – Б. 374.

⁶ Фаридиддин Аттор. Тазкират ул-авлиё. Т.: Гафур Фулом номидаги нашриёт-матбаа уйи, 2013, - Б. 422.

⁷ Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Рухий тарбия. II жуз. Т.: Шарқ, 2008. – Б. 179.

insonga huzur va xotirjamlik bag'ishlaydi. Hazrat Ogahiy quyidagi quyidagi g'azali orqali vara'ning inson ko'nglini zavq-u shavqqa, huzur-halovatga to'ldirishini anglaymiz.

Dema vara' ahlig'a nash'ai may zavqini

Qilsa surohi ayon har necha qulqul sanga.

Vara' ahlidan nash'ayi may zavqini so'rama. Ular senga ayon qilsa sen ham oshufta bo'lib qolasan. Vara' ahli deganda qalblari tajalliyot nuri bilan porlayotgan orif zotlarni tushinishimiz mumkin. Ishq va muhabbatga bo'lgan e'tiqod ularni shu darajaga yetkazgan.

Xulosa qilib aytganda, Hazrat Ogahiy g'azallaridagi vara' maqomining o'rni yuksak darajadadir. Shoir keltirgan badiiy talqinlari orqali o'quvchini qanoatli bo'lishga, ko'z va qalbni har doim gunohdan parhez qilishga chorlagan. Chunki qanoat, sabr va shukur parhezi bilan insonning taqvosini yanada mustahkamlanaveradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abu Homid G'azzoliy. Tavba kitobi. Toshkent. Movarounnahr,2003
2. Farididdin Attor.Tazkirat ul-avliyo.T.: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa uyi,2013
3. Ibrohim Haqqul. Meros va mohiyat. T.: Ma'naviyat, 2008.
4. Hamidjon Homidiy. Tasavvuf allomalari. – T.: “Sharq”,2009.
5. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Ruhiiy tarbiya.II juz. T.:Sharq.2008.
6. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Tafsiri Hilol III juz. Toshkent, 2008.
7. Najmiddin Komilov.Tasavvuf.T.:Movarounnahr-O'zbekiston,2009.